

Ахматова Малика Ғайратовна
Судьялар олий мактаби тингловчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎЛОВГА ҚОБИЛИЯТСИЗЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда тўловга қобилиятсизлик билан боғлиқ нормаларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши таҳлил қилинган. Хусусан, фуқаролик қонун ҳужжатлари таркибида тўловга қобилиятсизликнинг тартибга солиниши, махсус қонунлар – Банкротлик тўғрисидаги қонун ва Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонуннинг қабул қилиниши ва янгилашиб борилиши, шунингдек тўловга қобилиятсизлик билан боғлиқ қонуности ҳужжатларнинг нормалари ўрганилган ва уларни такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Таянч сўзлар: тўловга қобилиятсизлик, банкротлик, кредитор, қарздор, ташқи бошқарув, суд санацияси

1991 йилгача тўловга қобилиятсизлик билан боғлиқ нормаларни 1922 йилги РСФСР Гражданлик кодексида (219, 260, 289, 294, 296, 305, 307-310, 315, 319, 327, 329, 356, 360-365-моддалар) учратиш мумкин эди¹³⁹. 1930 йилга келиб давлат мулки монополияси ўрнатилганлиги сабабли банкротликка оид нормалар совет ҳуқуқи тизимидан олиб ташланган¹⁴⁰. 1964 йилги РСФСР Гражданлик кодекси фақат юридик шахсларни тугатиш билан боғлиқ нормаларни ўз ичига олар эди.

Мустақилликдан сўнг, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишга қаратилган ҳуқуқий асослар пайдо бўла бошлади. Бунда, айниқса, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳамда унинг иқтисодий

¹³⁹ <http://civil-law.narod.ru/wist/gk22>.

¹⁴⁰ Отахонов Ф.Х., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – Б. 23.

фаолият олиб боришга оид бўлган нормалари асосий ҳуқуқий манба бўлиб хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган ҳар бир шахснинг мулкдор бўлишга ҳақли эканлиги (36-модда), давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, барча мулк шаклларида тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлаши, хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясида бўлиши (53-модда) ҳақидаги қоидалар бевосита тўловга қобилиятсизликни ҳал қилишда асосий принциплар сифатида баҳоланади. Хусусий мулк ҳуқуқининг дахлсизлиги масаласи ҳоҳ банкротлик жараёни, ҳоҳ соғломлаштириш таомиллари бўлсин, ўз аҳамиятини йўқотмайди.

Тўловга қобилиятсизлик институти иқтисодий механизм сифатида истиқболсиз, ишбилармон ҳисобланмайдиган шахсларни тадбиркорлик муносабатларидан четлаштиришга ва бу йўл билан тадбиркорлик фаолиятини такомиллашувига, моддий ва бошқа ресурслар исрофгарчилигининг олди олинишига хизмат қилади.

Тўловга қобилиятсизлик билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжат Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни ҳисобланади ва уч марта (1994 йил 5 май, 1054-XII-сон, 1998 йил 28 август, 668-I-сон, 2003 йил 24 апрель, 474-II-сон) қабул қилинган.

У.Умаров Ўзбекистонда тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонунчилик ривожланишини йиллар бўйича тўрт босқичга ажратади: 1) 1994–1997 йиллар; 2) 1998–2002 йиллар; 3) 2003–2008 йиллар; 4) 2009 йилдан ҳозирги пайтгача¹⁴¹.

Дастлаб, Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни 1994 йил 5 майда қабул қилинди.¹⁴² Мазкур қонунда илк марта хўжалик

субъектларининг ўз фаолияти натижалари учун энг аввало ўз кредиторлари олдида, қолаверса жавобгар эканликлари, самарали иш юритмаганликлари учун

¹⁴¹ Умаров У. Хорижий мамлакатлар иқтисодиётида банкротлик – иқтисодий ночорлик институти ривожланишининг назарий жиҳатлари // Халқаро муносабатлар.–2015.–№3. – Б. 35.

¹⁴²Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси , 1994 йил, 5-сон, 130-модда.

биринчи навбатда ўз мол-мулклари билан иқтисодий масъулиятга эга эканликлари қонунан мустақамланди. Ушбу қонун “банкротлик” тушунчасига таъриф бериш билан бирга банкрот деб топишнинг аниқ механизмларини ўрнатди, банкротликнинг иқтисодий ва ҳуқуқий оқибатларини белгилади.

Мазкур қонун иқтисодий ислоҳотларимизда эришилган ютуқлар, хўжалик фаолияти амалиётида тўпланган тажрибалар асосида мунтазам мукаммаллаштирилиб борилди¹⁴³.

1998 йил 28 августда қабул қилинган Банкротлик тўғрисидаги қонунда эски тахрирдаги қонунда эътибордан четда қолган камчиликлар тўлдирилиб, мазкур янги тахрирдаги қонун билан илк бор банкротлик таомиллари аниқ белгиланди, янги таомил – ташқи бошқарув қўшилди, алоҳида турдаги қарздорларнинг банкротлиги билан боғлиқ қоидалар киритилди, қонунчиликда қўлланиладиган асосий тушунчаларнинг мазмуни ёритилди, банкротлик аломатлари алоҳида ажратиб кўрсатилди.

2022 йил 12 апрелда Ўзбекистон Республикасининг **“Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни** қабул қилингунга қадар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан 2003 йил 24 апрелда қабул қилинган Банкротлик тўғрисидаги қонун қўлланилиб келинмоқда эди. Мазкур қонунда банкротлик тўғрисидаги ишда қўлланиладиган таомиллар тўлиқ шакллантирилди, 192 моддадан иборат бўлган қонун тўловга қобилиятсиз қарздорнинг тўлов қобилиятини тиклашга қаратилган янги қоидаларни ўзида мужассамлаштирди. Қонунга иккита янги боб киритилди: кузатув ва суд санацияси, шунингдек барча таомиллар суд бошқарувчилари томонидан амалга оширилиши, суд бошқарувчилари хўжалик суди томонидан тайинланиши ва назорат қилиниши белгиланди¹⁴⁴.

¹⁴³Мазкур қонунга мунтазам ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиши билан бир қаторда у 1998 йил 28 августда янги тахрирда қабул қилинган эди. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, 9-сон, 167-модда.

¹⁴⁴Отахонов Ф.Х., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – Б. 25.

Фикримизча, 2022 йил 12 апрелда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни ушбу муносабатларни тартибга солишнинг янги босқичини бошлаб берди, десак муболаға бўлмайди. Ушбу қонун билан шу кунгача амалда бўлмаган **жисмоний шахсларни ҳам банкрот деб топиш мумкинлиги** белгиланди. Мазкур қонунга асосан тўловга қобилиятсизлик тартиб-таомиллари қўлланилаётганда барча кредиторларнинг манфаатларини **кредиторлар йиғилиши ёки кредиторлар қўмитаси** ҳимоя қилади. Ҳар қандай ҳуқуқий муносабатларнинг тартибга солиниш тарихига назар ташлаш, ушбу муносабатларнинг келажаги борасида муайян хулосалар чиқаришга имкон беради.

Ушбу Қонуннинг 30-моддасига асосан суд томонидан қарздор юридик шахсга нисбатан қуйидаги таомиллар қўлланиладиган бўлди:

Тартиб-таомиллар	Суд санацияси	Ташқи бошқарув	Тугатишга доир иш юритиш
Суд бошқарувчиси	Санация қилувчи бошқарувчи	Ташқи бошқарувчи	Тугатиш бошқарувчи
Муддати	24 ой 6 ойга узайтирилиши мумкин	12 ойдан 24 ойгача	12 ой, суд томонидан яна 3 ойга узайтирилиши мумкин
	Суд санацияси ва ташқи бошқарув муддати жами 36 ойдан ошмаслиги лозим		

Қарздор жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишни кўриб чиқишда қарзни таркибий жиҳатдан ўзгартириш, банкротликни тан олиш ва мол-мулкни сотиш, қарздор якка тартибдаги тадбиркорнинг тўловга қобилиятсизлиги

тўғрисидаги ишни кўриб чиқишда фақат тугатишга доир иш юритиш тартиб-таомили қўлланилади.

1994 йилги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонун асосида тўловсизлик принципи ётар эди¹⁴⁵. Яъни, 1994-1998 йиллар оралиғида қарздорга нисбатан банкротлик иши мажбуриятлар миқдори қарздор активларидан ортиқ бўлган ҳолатда қўзғатилган. 1998-2022 йиллар оралиғида банкротлик иши “тўловга қобилиятсизлик принципи” қўзғатилган, яъни мажбуриятни бажармаганлик муддатлари (3 ой давомида) ва қарздорлик суммаси (охиргиси БҲМнинг 300 баравари) акс этган бўлса, қарздорни банкрот деб топиш ҳақида ариза бериш мумкин эди. Янги қабул қилинган Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонунда ушбу икки принцип ҳам ўз ифодасини топди ва улар “вақтинча тўловга қобилиятсизлик” ва “доимий тўловга қобилиятсизлик” шаклида баён қилинди.

Бозор муносабатлари шароитида ҳар бир мамлакатнинг банкротликка доир жараёнини тартибга солувчи қонунчилигига тўғри баҳо бериш керак, чунки дунё миқёсида ишончли молиявий инфратузилмалар гарови бўлган тўловга қобилиятсизликка доир ҳуқуқий муносабатлар, яъни кредитор ва қарздор ўртасидаги муносабатлар режимининг қай даражада тартибга солинганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишда содир этилган жиноий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва жавобгарликка тортишга доир ўзига хос қонунчилик нормалари ва амалиёт шакллантирилган. Ушбу жиноий ҳуқуқбузарликларни аниқлашда жиноят ҳуқуқи нормалари тўловга қобилиятсизлик билан боғлиқ нормалар билан тўқнашади. Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишда аниқланадиган махсус ҳуқуқбузарликлар сифатида сохта банкротлик (ЖКнинг 180-моддаси), банкротликни яшириш (ЖКнинг 181-моддаси), қасддан банкротликка олиб келиш (ЖКнинг 181¹-моддаси, МЖТКнинг 179⁵-моддаси) қилмишларини келтириш мумкин. Ушбу

¹⁴⁵ Лопалева Н.В. Правовые последствия признания юридического лица банкротом: дисс. ...канд. юрид. наук. – Т., 2006. – С. 22.

ҳуқуқбузарликлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 августдаги 224-сонли қарори билан тасдиқланган “Сохта банкротлик, банкротликни яшириш ва қасддан банкротликка олиб келиш аломатларини аниқлаш” қоидаларига асосан аниқланади.

Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонуности ҳужжатларнинг таҳлиliga келадиган бўлсак, улар доимий равишда янгиланиб, ўзгартирилиб борилди. Айрим қонуности ҳужжатлар ўз кучини йўқотган бўлсада, уларда мазмунан тўғри ва аҳамиятга молик нормалар мавжуд эди, қуйида ушбу ҳужжатларга тўхталамиз. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 18 апрелдаги “Амалга оширилаётган иқтисодий ночор корхоналарни таркибий ўзгартириш ва молиявий соғломлаштириш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 188-сон қарори иқтисодий ночор, зарар кўриб ишловчи ва паст рентабелли корхоналарнинг таркибий ўзгартирилиши ва банкрот бўлиши жараёнлари самарадорлигини ошириш мақсадида қабул қилинган. Ушбу қарорга 1-илова билан тасдиқланган “Таркибий ўзгартириладиган корхоналарнинг, шунингдек уларга нисбатан банкротлик тартиботи қўлланилган корхоналарнинг мол-мулкини баҳолаш ва сотиш тартиби тўғрисида”ги низом билан **банкротлик таомиллари қўлланган корхоналарнинг мол-мулкини баҳолаш ва сотиш тартиби тартибга солинган**. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, қарздорга нисбатан суд санацияси қўлланган тақдирда унинг мол-мулки бир қисмини сотиш уни соғломлаштиришнинг чораси сифатида қўлланилиши ва бу ҳолатда Низом қоидалари қўлланилиши белгилаб берилган.

Судгача санация қилиш масалалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 23 июлдаги “Корхоналарбанкротлиги ва санацияси механизмини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ–2342-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 26 июлдаги “Корхоналарнинг банкротлиги тўғрисидаги қонунчиликни амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида”ги 362-сон қарори ва унга 2-илова билан тасдиқланган “**Судгача санация**

Ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низом билан тартибга солинган, бироқ hozirги кунда ушбу қарор ва фармонлар ўз кучини йўқотган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 23 мартдаги “Иқтисодий ночор корхоналарнинг суд бошқарувчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 138-сон қарори ва унга 1-илова билан тасдиқланган “Суд бошқарувчилари тўғрисида”ги Низом банкротлик тўғрисидаги ишда **суд бошқарувчилари фаолиятини тартибга солишга** қаратилган эди.

Ушбу қарор Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 сентябрдаги “Суд бошқарувчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 765-сон қарори билан ўз кучини йўқотди ва унда суд бошқарувчиларига қўйиладиган профессионал ва малака талабларини, суд бошқарувчилари ваколатларини, шунингдек, суд бошқарувчисига мукофот тўлаш ва малака аттестатини бериш тартибини белгиланди.

Шуни таъкидлаш лозимки Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг 2006 йил 27 январдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини хўжалик судлари томонидан қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 142-сон қарори судларда банкротлик тўғрисидаги ишларни кўришда муҳим ҳужжатлардан бири ҳисобланади.

Қонуности ҳужжатлар тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эга бўлсада, уларни Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонун қабул қилиниши муносабати билан қайта кўриб чиқиш ва нормаларини қонун талабларини мослаштириш талаб этилади.

Ҳозирги кунда бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатлардаги тўловга қобилиятсизлик билан боғлиқ қонунчилик иқтисодий ночор банкротликка учраган корхонанинг тўлов қобилиятини иложи борича тиклаш ва кредиторларнинг қарзини қайтариб беришни ўзининг олдига мақсад қилиб қўйган.

Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларига тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш учун кенг имтиёз ва преференцияларни яратиш, уларни ортиқча солиқ

юкидан озод этиш, назорат қилувчи органлар томонидан асоссиз текширувлар ўтказишни олдини олиш билан боғлиқ кўплаб қонун ва қонуности ҳужжатларининг қабул қилиниши бугунги кунда иқтисодиёт ривожланишида муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Бундан кўзланган мақсад эса аҳоли фаровонлигини ошириш ва кенг оммани тадбиркорликка жалб этишдир. “Ҳақиқатдан ҳам, биз фаол тадбиркорлик, тинимсиз меҳнат ва интилиш орқали тараққиётга, фаровон ҳаётга эриша оламиз”¹⁴⁶.

Аммо, амалиётда кескин иқтисодий ривожланишлар ва ислоҳотлар даврида иқтисодий ночор ҳолатга тушиб қолаётган тадбиркорлик субъектлари ҳам мавжуд бўлиб, уларга нисбатан суд томонидан тўловга қобилиятсизлик тамойилининг қўлланиши билан боғлиқ назарий ва амалий тадқиқотларни ўтказиш муҳим ўрин эгаллайди.

Зеро, бугунги кунда тўловга қобилиятсизликка оид қонунчилик доирасида иқтисодий судларда тўловга қобилиятсизлик ишларни юритишда айрим муаммолар, ноаниқликлар юзага келмоқдаки, ушбу муаммоларнинг илмий-назарий ҳамда амалий жиҳатларини тадқиқ этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади

Суд амалиётида кўпчилик тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишларда қарздор банкрот деб топилиб, тугатишга доир иш юритиш таомили қўлланилган. Шунинг эътибордан четда қолдирмаслик лозимки, тугатишга доир иш юритиш таомили даврида ҳар доим ҳам барча кредиторлар талаблари қаноатлантирилмайди. Қонуннинг 134-моддасига асосан мол-мулк етмаганлиги учун қондирилмаган қарз мажбуриятлари қаноатлантирилган деб ҳисобланади. Кузатув даврида қарздор раҳбари ёки бошқа шахснинг жавобгарликка тортилиши, биринчи навбатда, суд санацияси таомилини қўллашга салбий таъсир кўрсатади. Чунки, суд санацияси таомилида қарздорни молиявий соғломлаштиришда асосий

¹⁴⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2018 йил 29 декабр. Халқ сўзи газетаси. 274-сон.

ташабулкор ва ижрочи айнан қарздор раҳбари ҳисобланади. У суд санацияси чора-тадбирларини амалга ошириш, суд санацияси режасини ишлаб чиқишда қатнашиши мумкин. Кузатувнинг бир ой қилиб белгиланганлиги ва суд санацияси режасини ишлаб чиқиш қисқа муддатларда амалга оширилишидан келиб чиқиб фикр билдириш мумкинки, қарздорнинг бошқарув органларида фаолият юритувчи шахсларни лавозимдан четлаштирмаслик лозим. Суд санацияси таомили даврида тугатишга доир иш юритишдан фарқли ўлароқ, барча кредиторлар талабларини қаноатлантириш эҳтимоли ва даражаси баландроқ бўлади.

Ривожланган мамлакатларда кузатилганидек, янги рўйхатдан ўтказилган корхоналарнинг 1000 тасидан беш йил давомида фақат 50 тасигина барқарор хўжалик фаолияти юритиш даражасига етади, қолган қисми эса турли сабабларга кўра, асосан банкрот бўлишилари оқибатида ўз фаолиятларини якунлайдилар. Демак, банкротлик институти–тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги “санитар” вазифани бажариш орқали ижобий вазифани бажаради. Чунки бозор муносабатларининг ўзи, бозор инфратузилмаларига чуқур кира олган ва уни мукамал ўзлаштира олган тадбиркорга хайрихоҳлик билдиради.

Банкротлик институти бозор муносабатларида ўзига хос аҳамият касб этиш билан бирга, бозор иқтисодиётига асосланган мамлакатларда хўжалик юритувчи субъектларни ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилишнинг бир чораси ҳам ҳисобланади. Бу молиявий қийинчиликлар вақтида хўжалик юритувчи субъектларнинг суғуртасини таъминлашда намоён бўлади¹⁴⁷.

Зеро, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида тўловга қобилиятсизлик институти ва унинг ҳуқуқий асосларининг ривожланиши муҳим аҳамиятни касб этмоқда. Чунки, бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқ ва манфаатларининг ҳимоя қилиниши ва уларни

¹⁴⁷Юнтун Ю. Надежные системы регулирования несостоятельности и доступ к капиталу // Право наэтапепереходного периода. – Москва, 2000. – 1–2 с.

таъминлаш, бозор инфротузилмасининг ўзгариши, талаб ва таклифнинг ортиб бориши, янги, ҳозирги ва хорижий андозаларга мос корхонларнинг пайдо бўлиши, хусусийлаштиришнинг тобора ўсиши ва хусусий мулкга асосланган корхоналарнинг сонининг ортиб бориши айнан шу институт ҳуқуқий асосларининг янада мукаммал даражада ишлаб чиқилишини тақазо этади.

2022 йил 12 апрелда Ўзбекистон Республикасининг **“Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни** қабул қилиниши ҳам мамлакатимизда тўловга қобилиятсизлик институти билан боғлиқ айрим муаммоларни бартараф этиш вақти келганлигидан далолат беради. Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги иш **суд томонидан** кўриб чиқилади. Қарздор пул мажбуриятларини бажармаганлиги муносабати билан унга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақидаги ариза билан **судга мурожаат этиш ҳуқуқига қарздорнинг ўзи ва кредитор эга.**

“Тўловга қобилиятсизлик” ва “банкротлик” тушунчалари бир қанча мамлакатлар қонунчилигида бир-бирига тўғри келмайди. Россияда эса бу атамалар синоним тарзида ишлатилади. Инглиз ҳуқуқида эса тўлашга ночорлик қарздор кўрсатилган хатти-ҳаракатлардан бирини содир қилганида тасдиқланади. Голландияда ночорлик кредиторлар талабини қондиришга қодир эмасликни билдиради. Италияда бу атама қарздорнинг маълум муддат ичида тўловга лаёқатсизлиги оқибатида қўлланилади.

Бозор иқтисодиётининг рақобат, тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларга имкон қадар қулайлик бериш, тўлиқ маъмурий мустақиллик, шартнома тузишнинг эркинлиги каби принциплари борки, улар тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонунчиликни мунтазам равишда такомиллаштириб боришни тақозо қилади. Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ ҳуқуқий нормаларни ишлаб чиқишда тўловга қобилиятсизлик ҳолатларининг пайдо бўлиш хавфи ва тўловга қобилиятсизликни олдини олиш масаласи тўғрисида чуқур мулоҳаза юритиш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагиларга кўра мамлакатимизда иқтисодий ислохотлар авж олиб борар экан, бозор муносабатларига хос восита ва механизмларнинг жорий этилиши ҳаётини заруратдир. Тўловга қобилиятсизлик институти ҳам товар–пул муносабатларини бозор тамойиллари асосида ривожланишини таъминловчи восита сифатида кенг илмий тадқиқ этилиши, шу асосда ушбу соҳа қонунчилиги мунтазам такомиллаштирилиб борилиши долзарб вазифалардан саналади.

Чунки, тўловга қобилиятсизлик институти бозор муносабатларида ўзига хос аҳамият касб этиш билан бирга, бозор иқтисодиётига асосланган мамлакатларда хўжалик юритувчи субъектларни ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилишнинг бир чораси ҳам ҳисобланади. Бу молиявий қийинчиликлар вақтида хўжалик юритувчи субъектларнинг суғуртасини таъминлашда намоён бўлади¹⁴⁸.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <http://civil-law.narod.ru/wist/gk22>.
2. Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – Б. 23.
3. Умаров У. Хорижий мамлакатлар иқтисодиётида банкротлик – иқтисодий ночорлик институти ривожланишининг назарий жиҳатлари // Халқаро муносабатлар.–2015.–№3. – Б. 35.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 йил, 5-сон, 130-модда.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, 9-сон, 167-модда.
6. Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – Б. 25.
7. Лопаева Н.В. Правовые последствия признания юридического лица банкротом: дисс. ...канд. юрид. наук. – Т., 2006. – С. 22.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2018 йил 29 декабр. Халқ сўзи газетаси. 274-сон.

¹⁴⁸Юнтун Ю. Надежные системы регулирования несостоятельности и доступ к капиталу // Право наэтапепереходного периода. – Москва, 2000. – 1–2 с.